

HUDUDLAR IQTISODIYOTINING INVESTITSION SALOHIYATI KO'RSATKICHLARI

A.Vaxobov

i.f.n., dotsent

Muhiddinov Tal'at Shaydullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932392>

Annotatsiya

Bugungi kunda mamlakatimizda hududiy investitsion salohiyatini yaxshilash borasida bir qator islohotlar olib borilmoqda. Bugungi kun iqtisodiyoting asosiy g'ichaklaridan biri bo'lgan investitsiya va uning jozibadorligini oshirish har bir mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Ushbu maqolada mamlakatimiz hududlar iqtisodiyotini investitsion salohiyatini ko'rsatkichlari tahlil qilingan hamda uning jozibadorligini oshirish borasida bir qator rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini o'rganib chiqqan holatda taklif va mulohazalar aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston iqtisodiyoti, iqtisodiyot, hududiy iqtisodiyot, investitsiya, investitsion salohiyat, hududlarning investitsion salohiyat, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar, markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalar.

Bugungi kunda asosiy e'tibor investitsiyalarga qaratilmoqda va hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning eng samarali va maqbul yo'li ham investitsiyalar hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev investitsiya va uning ahamiyati haqida quyidagi fikrlarni bildirib o'tganlar: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi".

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash

maqsadida “2022 — 2026-yillarga mo’ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi prezident farmonida berilgan “26-maqsad: Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko’rish” masalalari ilgari surilgan. Ushbu banda ko’rsatilgan maqsadning ustuvor vazifalari quyidagilardan iborat:

Investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo’yicha, “pastdan-yuqoriga” tamoyili asosida, yangi tizimni yo’lga qo’yish;

2026-yilgacha Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini amalga oshirish;

Davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog’liqni saqlash, ta’lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo’jaligi va boshqa sohalarga 14 milliard AQSh dollarga teng investitsiya jalb etish;

Respublika hududlari va xorijiy mamlakatlar biznes vakillari o’rtasida tashqi iqtisodiy aloqalarni o’rnatish, jumladan Sirdaryo viloyatining Xitoy Xalq Respublikasi, Surxondaryo viloyatining Rossiya Federatsiyasi hamda Jizzax viloyatining Hindiston biznes doiralari bilan investitsiya va tashqi savdo aloqalarini rivojlantirish.

O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to’g’risida”gi qonunida: “Investitsiya faoliyati – investitsiya faoliyati sub’ektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog’liq harakatlari majmui” sifatida ifodalanadi.

Hududiy investitsion faoliyatni yaxshilash – investitsion sub’ektlarni davlat tomonidan qabul qilingan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, hamda so’ngi yillarda ustuvor vazifasi sifatida qaralayotgan iqtisodiyotning turli hil sohaslariga investitsiyalarni kiritish orqali hududlarda iqtisodiy salohiyatni yanada kuchaytirib borilmoqda.

2023 - yilning yanvar-mart oylarida jami 56,6 trln. so’m asosiy kapitalga investitsiyalar o’zlashtirilib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni tashkil etdi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 61,9 % yoki 35,0 trln. so’m investitsiyalar jalb etilgan mablag’lar hisobidan moliyalashtirilgan bo’lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o’z mablag’lari hisobidan 38,1 % yoki 21,6 trln. so’m moliyalashtirildi. Shuningdek, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 5,9 trln. so’mni tashkil etgan bo’lsa, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 50,7 trln. so’m investitsiyalar o’zlashtirildi.

2023 - yilning yanvar-mart oylarida korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 16,2 trln. so'm yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 28,6 % ini tashkil etdi. Aholi mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 9,5 % i yoki 5,4 trln. so'mi o'zlashtirildi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 11,9 trln. so'mni tashkil etdi va jami investitsiyalardagi ulushi 2022-yilning mos davriga nisbatan 5,1 % punktga ko'payib, 21,0 % ni tashkil etdi.

Shuningdek, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan 6,0 trln. so'm (jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 10,6 % ini tashkil etib, 2022- yilning mos davriga nisbatan 0,4 % punktga kamaydi), O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 2,0 trln. so'm (3,6 % va 0,6 % punktga ko'paydi), kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 11,2 trln. so'm (19,8 % va 7,4 % punktga kamaydi), Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi 0,2 trln. so'm (0,2 % va 0,1 % punktga kamaydi), Respublika budjeti 3,5 trln. so'm (6,2 % va 3,2 % punktga ko'paydi), Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan 0,2 trln. so'm (0,4 % va 0,2 % punktga kamaydi) miqdorida asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan oqilona investitsiyalar siyosati orqali jo'ni 6 yilda aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi investitsiyalarning o'sayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar miqdori O'zbekiston respublikasi bo'yicha 2016 yilda 1 608 600 so'mni tashkil qilmoqda, quvonarlisi yildan yilga bu salohiyat o'sib borib 2019 yilda keskin o'sishiga erishildi va hu yili aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar miqdori 5 834 600 so'mni tashkil qildi, shuningdek 2020 va 2021 yillarda ham o'sib borib mos ravishda 6 140 300 so'm va 6 861 000 so'mni tashkil etgani ham albatta quvonali holat.

Hududlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak 2016 yil boshidagi statistik holatga ko'ra Buxoro, Navoiy hamda Toshkent shahriga eng ko'p investitsion oqim to'g'ri kelmoqda. Ammo keying yillardagi investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan chora tadbirlar hamda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida 2021 yilga kelib har bir hududda investitsion salohiyat va investitsion jozibadorlik ortib bormoqda. 2021 yilda ham aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning eng ko'p miqdori Buxoro, Navoiy hamda Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda, ularning raqamlarda ko'rinishi mos ravishda 10 462 900, 14 672 400 hamda 20 619 800

to'g'ri keladi. Aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar miqdorining eng kam ulushu 2021 yil holatiga Samarqand hamda Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar ham hududlarning investitsion salohiyatini oshirishda asosiy faktorlardan hisoblanadi. 4-jadvalda ushbu turdagi investitsiyalar oqimining so'ngi 6 yilda qancha midorni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkun. Asosiy kapitalga investitsiyalar– yangi asosiy fondlarni sotib olish va takror ishlab chiqarishga yo'naltirilgan xarajatlar majmuini bildiradi. Jadvaldan ko'rishimiz mumkunki mamlakatimizda investitsion salohiyatini oshirish hamda uning jozibadorligini yana yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan islohotlarda ham aynan ushbu turdagi investitsion salohiyatni kuhaytirishga ham alohida etibor berilmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan investitsion islohotlar hamda ularning hududiy investitsion salohiyatini yaxshilash orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish borasida amaliy va nazariy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Hududlarda investitsion salohiyatini yaxshilash orqali hamda hududiy investitsion jozibadorlikni yanada yuqori bosqichga olib kelish orqali xududlarda iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ularning faoliyati uchun qulay muhit yaratish borasida amalga oshirilayotgan maliy chora tadbirlar o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Mamlakatimizda hududiy investitsion jozibadorlikni oshirish hamda uni tahlil qilish, baholash natijasida quyidagi xulosa va takliflarga kelindi:

-jami investitsiyalar hajmini YaIM hajmida ulushini 30%dan yuqoriga o'tkazish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish va ularni nazorat tizimini shakllantirish;

-hududiy investitsion salohiyat bo'yicha takliflarni aholi fikrini o'rgangan holatda shakllantirish va Openbudget.uz portalida aholi fikrini inobatga olgan holatda hududlarga investitsion oqimlarni rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiy rivojlanishga erishish;

-bugungi kund har bir davlat iqtisoditi oldida turgan cheklangan resurslar muammoasini hal qilsih borasida yashil iqtisodiyotga o'tish davrida mamlakatda mavjud imkoniyatlar tizimiga investitsion oqimlarni yo'naltirish orqali mamlakatda yashil investitsion texoparklarni barpo etish lozim. Shuningdek investorlar bilan integratsiyasini oshirish uchun yilda 2 yoki 3 marotaba Yashil investitsion forumlarni tashkil qilish lozim.

-Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalar oqimini hududiy jihatdan teng taqsimlash, tadqiqotlar natijasida shu narsa ayon bo'ldiku hududiy investitsion oqimlarning teng taqsimlanish jarayonida mamlakatimizda bir qator muammolar mavjud, ularni bartaraf etish uchun esa investitsion faoliyatni shaffofligini ta'minlash lozim;

- xorijiy investitsiya va kreditlarning umumiy investitsion salohiyatda ulushini yanada oshirish lozim, buning uchun esa investorlarning havfsizlik tizimi, ularning mablag'larini dahlsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish lozim. Soliq tizimida mavjud bo'lgan beqarorlikni bartaraf etish kerak;

- rivojlangan mamlakatlarning investitsion salohiyatini va ularning bosib o'tgan yo'llarini o'rgangan holatda o'zimizning milliy iqtisodiyotimizga moslashtirishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2023-2025-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2022-yil 28-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Respublika hududlarida innovatsiya va investitsiya faoliyatini jadallashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022-yil 15-oktabr 606 son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "O'zbekiston respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 14-yanvar, 16-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 4-oktabr, PQ-4477-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// Xalq so'zi, 25 yanvar, 2020 yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// Xalq so'zi, 29 dekabr, 2018 yil.
7. A.Yadgarov. (2020). AgroInsurance-As A Mitigating Financial Lever For Climate Change In Agriculture. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 2251 - 2258.
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17501>
8. A.Yadgarov, A. Rakhimov. Reforms on the development of the livestock sector and insurance protection in Uzbekistan. Published online: 19 March 2021.

E3S Web of Conferences 244, 12012 (2021)

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124412012>

9. A.Yadgarov, I.Xotamov, X.Uktamov, M.Maxmudov, R.Najmiadinov, G.Yuldashev. Prospects for the Development of Agricultural Insurance System. WEB OF SCIENCE. Alinteri Journal of Agriculture Science (2021) 36(1): 602-608/ e-ISSN: 2587-2249. info@alinteridergisi.com

10. A.Yadgarov. The importance of using the agricultural insurance system in increasing the volume of agricultural production in pandemic conditions. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research (SJBIR) ISSN: 2319-1422 Vol.9, July 2020, Impact Factor: SJIF 2020 = 7.126. 31-37 page. <https://saarj.com/wp-content/uploads/sjbir-july-2020-full-journal>

11. A.Yadgarov. Issues of food safety on the basis of agricultural insurance. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering ISSN: 2689-1018. JULY 2020. Page No.: 43-52 Volume-II Issue-VII PUBLISHED: 30 JULY 2020. <https://usajournalshub.com/index.php/tajabe/article/view/576/539>

